

PENGARUH MOTIVASI DAN UPAYA PENCEGAHAN TERHADAP KINERJA KADER KESEHATAN

Rendi Salam

Universitas Pamulang, Banten
rendisalam12@gmail.com

Submitted: 24th April 2020/ **Edited:** 02nd August 2020/ **Issued:** 01st October 2020
Cited on: Salam, R. (2020). PENGARUH MOTIVASI DAN UPAYA PENCEGAHAN
TERHADAP KINERJA KADER KESEHATAN. *SCIENTIFIC JOURNAL OF
REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 3(4), 381-390.

DOI: 10.37481/sjr.v3i2.187
<https://doi.org/10.37481/sjr.v3i2.187>

ABSTRACT

Dengue cases always occur in every year. This requires the people involved to improve their performance, including the health cadres. This study aims to analyze the effect of motivation and prevention efforts on the performance of health cadres. Design research conducted in the preparation of this is associative quantitative. The research data were obtained from the statement of health cadres in Pamulang Health Center, which amounted to 50 people. The analysis technique uses regression with several other analyzes needed. Research facts show that motivation is the most dominant variable in influencing employee performance, then effort. This confirms, if the performance of health cadres is very dependent on morale.

Keywords: Motivation, Prevention, Performance

PENDAHULUAN

Di Wilayah kerja Puskesmas Pamulang didapatkan angka kejadian penyakit DBD pada tahun 2017 sebanyak 20 kasus, Pada tahun 2018 angka kejadian DBD meningkat tajam sudah mencapai 81 kasus. Angka kejadian ini hanya terbatas yang diketahui dan yang datang berobat ke Puskesmas. Data yang tidak dilaporkan oleh Klinik-klinik Swasta, Rumah Sakit dan lain-lain belum termasuk di dalamnya. Oleh karena itu perlu ditindak lanjuti dengan manajemen yang baik, sehingga angka penderita DBD dapat dikurangi atau ditekan.

Upaya pengendalian penyakit DBD yang telah dilakukan di Puskesmas Pamulang sampai saat ini adalah :

1. Penyuluhan kepada masyarakat melalui konsep bina wilayah dan melalui penyuluhan perorangan.